

O'QITUVCHISIZ O'QITISH ASOSIDA SO'ZLOVCHILARNI AJRATISH

Shukuruv Kamoliddin Elbobo o'g'li
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, PhD, dotsent

Kaxxarov A'loxon Abrorovich
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, t.f.n., dotsent

Xasanov Umidjon Komiljon o'g'li
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, assistant

Annotatsiya. Ushbu maqolada so'zlovchilarni ajratish (speaker diarization) jarayoni tahlil qilinadi va ushbu jarayonni amalga oshirish uchun turli metod va algoritmlar o'rganiladi. So'zlovchilarni ajratish nutq signallarini segmentlash, guruhlash va xususiyatlarini ajratib olish kabi bosqichlarni o'z ichiga oladi. Tadqiqot davomida MFCC va X-vector asosida so'zlovchilar embeddinglari hosil qilindi, so'zlovchilarni guruhlash uchun Agglomerative Hierarchical Clustering (AHC) klasterlash usuli qo'llanildi va tizim natijalari DER (Diarization Error Rate) bilan baholandi. Maqolada o'qituvchisiz o'qitish asosidagi so'zlovchilarni ajratish modeli ishlab chiqildi va uning samaradorligi tahlil qilindi. Sinov ma'lumotlar to'plami sifatida annotatsiyalangan 10 000 ta audio signal ishlatildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, DER ko'rsatkichi 22.93 gacha pasaytirildi, bu esa taklif etilgan yondashuvning samaradorligini tasdiqlaydi. Ushbu tadqiqot natijalari speaker diarization tizimlarini yanada takomillashtirish va amaliyotda qo'llash uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar. Nutq signallari, nutq signallariga ishlov berish, so'zlovchilarni ajratish, o'qituvchili o'qitish, o'qituvchisiz o'qitish, segmentlash, guruhlash, embedding, x-vector, MFCC, klasterlash, AHC, K-means, moslashuvchan fitrlash algoritmlari, LMS, RLS.

Абстракт. В данной статье анализируется процесс диаризации говорящих и изучаются различные методы и алгоритмы реализации этого процесса. Разделение говорящих включает в себя такие этапы, как сегментация, группировка и извлечение признаков речевых сигналов. В ходе исследования встраивания дикторов были сгенерированы на основе MFCC и X-вектора, для группировки дикторов использовался метод агломеративной иерархической кластеризации (AHC), а результаты системы оценивались с помощью DER (коэффициента ошибок диаризации). В статье разрабатывается модель разделения говорящих на основе неконтролируемого обучения и анализируется ее эффективность. В качестве тестового набора данных использовались 10 000 аннотированных аудиосигналов. Результаты показали, что DER снизился до 22,93, что подтверждает эффективность предложенного подхода. Результаты данного исследования важны для дальнейшего совершенствования и применения систем диаризации говорящих на практике.

Ключевые слова. Речевые сигналы, обработка речевых сигналов, разделение говорящих, контролируемое обучение, неконтролируемое обучение, сегментация, группировка, встраивание, x-вектор, MFCC, кластеризация, AHC, K-средние, алгоритмы адаптивной фильтрации, LMS, RLS.

Abstract. This article analyzes the speaker diarization process and studies various methods and algorithms for implementing this process. Speaker diarization includes the stages of segmentation, grouping, and feature extraction of speech signals. During the study, speaker embeddings were generated based on MFCC and X-vector, the Agglomerative Hierarchical Clustering (AHC) clustering method was used to group speakers, and the system results were evaluated by DER (Diarization Error Rate). In the article, a speaker diarization model based on unsupervised training was developed and its effectiveness was analyzed. 10,000 annotated audio signals were used as a test dataset. The results showed that the DER indicator was reduced to 22.93, which confirms the effectiveness of the proposed approach. The results of this study are of great importance for further improvement and practical application of speaker diarization systems.

Keywords. Speech signals, speech signal processing, speaker separation, supervised learning, unsupervised learning, segmentation, grouping, embedding, x-vector, MFCC, clustering, AHC, K-means, adaptive filtering algorithms, LMS, RLS.

Kirish. So'zlovchilarni ajratish (Speaker diarization) – nutqli audio signallardagi turli so'zlovchilarning nutqini aniqlash va ularni ajratish jarayoni bo'lib, nutq egasining qaysi bo'lakda qachon

gapirganini aniqlaydi. Ushbu texnologiya avtomatik nutqni qayta ishlash tizimlarida, suhbatlarni tahlil qilishda, konferensiyalarning bayonnomalarini shakllantirishda va ovozli yordamchilarni takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Nutqni avtomatik transkripsiya qilish tizimlarida soʻzlovchilarni ajratish katta ahamiyatga ega. Suhbat yoki intervyu matnga aylantirilganda, har bir gapiruvchining nutq qismi aniq ajratilishi lozim[5]. Soʻzlovchilarni ajratish jarayonlari asosiy ikki yondashuv asosida amalga oshiriladi. Birinchi yondashuv oʻqituvchili oʻqitish (ing: supervised learning) algoritmlari yordamida ajratish boʻlib, bunda audio signallarning katta maʼlumotlar toʻplami talab etiladi. Bu jarayon murakkabligi shundaki har bir audio signal uchun annotatsiya fayllarni avvaldan hosil qilish kerakligi. Ikkinchi yondashuv oʻqituvchisiz oʻqitish (ing: unsupervised learning) algoritmlari yordamida ajratish usuli boʻlib, bunda avvaldan toʻplangan maʼlumotlar toʻplamisiz ajratish amalga oshiriladi. Ikkala yondashuv ham bugungi kunda soʻzlovchilarni tanib olish va nutqlarini ajratish jarayonlarida qoʻllab kelinmoqda[13]. Avvaldan maʼlum boʻlmagan soʻzlovchilarni ajratish va ularga tegishli nutq tarkibiy qismlarni belgilash uchun klasterlash usullaridan foydalaniladi. Lekin bu jarayonlarning aniqligi, toʻgʻriligini tekshirish uchun maʼlumotlar toʻplami va ularning annotatsiyalariga murojaat qilinadi.

Metodologiya. Nutq signallariga ishlov berish jarayonlarida nutq signallarini tanib olish, nutqning paralingvistik va ekstralingvistik xususiyatlarini aniqlash, akustik xususiyatlari yordamida soʻzlovchilarni aniqlash va ularni ajratish hamda bu jarayonlarda turli algoritmlarni qoʻllagan holda ishlab chiqiladigan tizim samaradorligini oshirish olib borilayotgan taqdiqotlarda oʻz aksini topmoqda. Soʻzlovchilarni ajratish jarayonlari bir nechta bosqichlardan iborat. Har bir bosqichda signallarga raqamli ishlov berishning turli algoritmlaridan foydalaniladi(1-rasm)6.

1-rasm. Soʻzlovchilarni ajratish jarayoni umumiy sxemasi

Signallarga dastlabki ishlov berish. Bu bosqichda signallar analog koʻrinishidan raqamli koʻrinishiga aylantiriladi, filtrlash algoritmlari yordamida shovqinli signal tarkibiy qismlari olib tashlanadi, signal energiyalari hisoblanadi hamda VAD (ing: Voice Active Detection) texnologiyalari yordamida signalning nutq mavjud va mavjud boʻlmagan qismlari aniqlab olinadi1. Filtrlash algoritmlari sifatida nutq signallari nostatsionar signal boʻlganligi uchun oddiy klassik fitrlardan foydalanish samara bermasligi mumkin shuning uchun moslashuvchan (ing: adaptive) fitrlardan foydalanish maqsadga muvofiq2. Moslashuvchan fitrlarning bir nechta algoritmlari bor va tarjibalar shuni koʻrsatdiki real vaqt rejimda moslashuvchan LMS (ing: Least Mean Squares) va RLS (ing: Recursive Least Squares) fitrlash algoritmlari yaxshi natijalarni beradi. Jumladan moslashuvchan LMS fitrlash algoritmlari signal filtrlanganlik baholashning SNR (ing: Signal-to-Noise Ratio), PESQ (ing: Perceptual Evaluation of Speech Quality), STOI (ing: Short-Time Objective Intelligibility) koʻrsatkichlari hamda speaker diarization tizimlari uchun aniqlikni baholashning DER (ing: Diarization Error Rate), WER (ing: Word Error Rate) koʻrsatkichlari boʻyicha yuqori natijalarni qayd etdi. Moslashuvchan LMS algoritmini amalga oshirishning umumiy formulasi quydagicha3:

$$e(n) = d(n) - y(n)$$

$$w(n+1) = w(n) + \mu e(n)x(n) \quad (1)$$

Bu yerda:

$d(n)$ – maqsadli signal, $y(n)$ – filtr chiqish signali, $e(n)$ – xatolik signali, $w(n)$ – filtrning koeffitsientlari, μ – oʻrganish tezligi, $e(n)$ – xatolik signali, $x(n)$ – kirish signali.

Fitrlash natijasida hosil boʻlgan signalda VAD jarayoni amalga oshiriladi. VAD algoritmi nutq segmentlarini aniqlash uchun har bir N uzunlikdagi ramka (frame) boʻyicha signalning energiyasini hisoblaydi9.

$$E_n = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2} \quad (2)$$

$$\theta = \alpha \cdot \frac{1}{M} \sum_{n=1}^M E_n \quad (3)$$

Bu yerda:

E_n – n-freymdagi enargiya, N- freym uzunligi, x_i - signalning i-diskret nuqtdagi signal amplitudasi, M- umumiy freymalar soni, α - tajriba natijalariga ko'ra tanlangan bosag'a (threshold) koefficienti

Agar signal energiya chegarasidan (threshold) yuqori bo'lsa, u nutq deb hisoblanadi, aks holda jimlik yoki shovqin deb belgilanadi.

Xususiyatlarni ajratib olish (ing: Feature Extraction). Nutq segmentlari olinib bo'lgach, ulardan so'zlovchilarni farqlash uchun muhim bo'lgan akustik xususiyatlar ajratib olinadi⁴. Ushbu jarayonning asosiy maqsadi nutq signalidan speakerga xos akustik xususiyatlarni ajratib olib, keying embedding va klasterlash bosqichlariga tayyorlashdir.

Akustik xususiyatlar audio signaldan olinib, uni matematik jihatdan tasvirlash imkonini beradi. Speaker diarizationda MFCC, Filterbank Energies, Spectral Features kabi usullar keng qo'llaniladi.

MFCC – bu gapiruvchining ovoz xususiyatlarini aks ettiruvchi eng mashhur xususiyatlardan biri. Ushbu usul odam eshitish qobiliyatiga mos keladigan mel-shkalasi asosida spektral ma'lumotlarni kodlaydi⁷.

Filterbank Energies (FBANK) – MFCC'ning o'xshash alternativ usuli bo'lib, DCT bosqichsiz mel-filterbank spektral kuchaytirishni saqlaydi. Spektral xususiyatlar audio signalining turli chastotalardagi energiya taqsimotini ifodalaydi. Vaqt doirasidagi xususiyatlar gapiruvchining nutq segmentlari davomiyligi, ovoz balandligi va vaqt bo'yicha o'zgarishlarini ifodalaydi

So'zlovchi embeddinglarini yaratish (ing: Speaker Embedding). Ajratilgan xususiyatlar asosida har bir nutq segmenti uchun ixcham vektor (embedding) hosil qilinadi. So'zlovchi embeddinglari speaker ovozidagi noyob akustik xususiyatlarni ifodalovchi ko'p o'lchovli vektorlar to'plamidir. Speaker embedding asosida speaker identification, diarization va verification vazifalarini amalga oshirsa bo'ladi.

Zamonaviy speaker diarization tizimlarda X-vector va ECAPA – TDNN embedding usullaridan foydalaniladi. X-vector modeli Time Delay Neural Network (TDNN) yordamida spikerning akustik xususiyatlarini o'rganadi va embedding yaratadi. X-vector quyidagi bosqichlar yordamida hosil qilinadi¹¹¹⁶.

2-rasm. X-vector hosil qilish jarayoni

Klasterlash. So'zlovchi embeddinglari hosil qilingandan so'ng, ularni so'zlovchilarga ajratish jarayoni boshlanadi. Bu bosqichning asosiy maqsadi – bir xil spikerga tegishli bo'lgan segmentlarni bitta guruhga jamlashdir. Klasterlash jarayoni oldindan ma'lum bo'lmagan so'zlovchilar soniga qarab segmentlarni guruhlaydi. Segmentlash esa nutqni turli so'zlovchilarga tegishli qismlarga bo'ladi. So'zlovchilarni ajratish tizimlarida klasterlashning turli xil usullari mavjud. Eng keng tarqalgan usullar AHC (ing: Agglomerative Hierarchical Clustering), spektral klasterlash, k-means klasterlash¹⁰¹⁷**Ошибка!**
Источник ссылки не найден..

Natijalarni baholash. Speaker diarization tizimlarini ishlab chiqish jarayonlarida uning aniqliklarini to'g'ri baholash asosiy jarayonlardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda baholash usullari asosida tizimning ishlash samaradorligi aniqlanadi va tizimning parametrlarini tahlil qilinadi. Tahlil qilingan maqolalarda speaker diarization tizimlarining samaradorligini baholash uchun turli xil usullar qo'llanilgan. Jumladan DER(ing: Diarization Error Rate), SER(ing: Speaker Error Rate), JI(ing: Jackard Index) boshqalar tizimlarning samaradorligini baholashda keng foydalaniladi¹⁴¹².

Natijalar. Ushbu taqqidiot doirasi X-vector va bir nechta klasterlash algoritmlari yordamida so'zlovchilarni ajratish tizimi ishlab chiqildi. Bu jarayonda olingan MFCC xususiyatlari asosida X-vektor shakllantirib olindi. X-vektorning uzunligi va undagi qo'shimcha parametrlar ishlab chiqiladigan so'zlovchini ajratish tizimlari uchun klasterlash algoritmlarini turlariga qarab o'zgartirish mumkin bo'ladi. Ishlab chiqilgan tizim bir nechta usullarni qo'llab ularning orasidan samaralirog'ini tanlab olish uchun mo'ljallangan. Mavjud datasetdan foydalanib turli usullarni sinab ko'riladi. Natijalarni grafik ko'rinishida

ekranga chiqariladi. Bunda alohida soʻzlovchilarning nutq signallari vaqt oʻqi boʻyicha nutqlarining ajratilganligini tasvirlanadi. Annotatsiya faylida qaysi speakerning qachon gapirganini koʻrish mumkin. Bitta speakerga tegishli audiolar tizim soʻngida tahlil qilish uchun birlashtiriladi. Dastlab klasterlash algoritmlarining turli usullari boʻyicha natijalar tahlil qilinadi.

3-rasm. Soʻzlovchilarni ajratish jarayoni natijalari

Nutq signallarining xususiyatlarini oʻzgartirish orqali tizimning samaradorligini baholash mumkin boʻladi. Shuning uchun keying bosqichda xususiyatlar sifatida MFCC, PLP, Log-Mel Spectrogram xususiyatlari yordamida har bir audio signallar uchun turli klasterlash algoritmlarini bilan diarization natijalarini korish mumkin(4-rasm).

4-rasm. Turli klasterlash algoritmlari asosida soʻzlovchilarni ajratish

Soʻzlovchilarga ajratish natijalari RTTM formatidan iborat annotatsiya fayllariga saqlanadi. Bu annotatsiyalar va audio signal maʼlumotlari tizimning baholashga yordam beradi. Bundan tashqari bu annotatsiyalar kelgusi ishlarda qoʻshimcha maʼlumotlar toʻplamini ishlab chiqishda qoʻllaniladi(5-rasm).

```
SPEAKER audio 1 0.00 0.1 <NA> <NA> 0 <NA>
SPEAKER audio 1 0.10 0.1 <NA> <NA> 0 <NA>
SPEAKER audio 1 0.20 0.1 <NA> <NA> 0 <NA>
SPEAKER audio 1 0.30 0.1 <NA> <NA> 0 <NA>
SPEAKER audio 1 0.40 0.1 <NA> <NA> 1 <NA>
SPEAKER audio 1 0.50 0.1 <NA> <NA> 1 <NA>
SPEAKER audio 1 0.60 0.1 <NA> <NA> 1 <NA>
SPEAKER audio 1 0.70 0.1 <NA> <NA> 1 <NA>
```

5-rasm. So'zlovchilarni ajratish natijasidagi annotatsiyalar ko'rinishi

So'zlovchilarni ajratish tizimini baholashda avvaldan yozib olingan ma'lumotlar to'plamlaridan foydalaniladi. Ularni baholashda avvaldan yozib olingan va annotatsiyalar to'plamlari hosil qilingan 10000 ta audio signaldan foydalaniladi(1-jadval).

1-jadval. Olingan natijalar

Signal soni	Signal turi	Klasterlash usuli	Annotatsiyalar soni	DER
1000	mono	AHC	1000	23.95
5000	mono	AHC	5000	23.84
7000	mono	AHC	7000	23.01
10000	mono	AHC	10000	22.93

Ma'lumotlar to'plami sifatida dialog ko'rinishida hosil qilingan audio signallar va ularga tegishli annotatsiyalar asosida ishlab chiqildi. Ishlab chiqilgan ma'lumotlar to'plamida 100000 mingdan ortiq kichik suhbatlar bor. Har bir suhbat uzunligi turlicha 3s-20s bo'lib unda 2 tadan 4 tagacha so'zlovchilarning nutq yozuvlari mavjud.

Xususiyatlarni o'zgartirib har bir klasterlash usullari boyicha taqqoslash amalga oshirildi. Quyidagi jadvalni tizimning turli xil usullardan foydalanilgan ularning ko'rsatkichlari keltiriladi.

2-jadval. Klasterlash usullari asosida olingan natijalar

Clustering algorithms	Model	DER	JI
K-means	MFCC,X-vector	25.61	89.14
Spectral		26.65	88.13
Agglomerative		24.65	90.15
DBSCAN		27.65	87.23
K-means	MFCC+Log Mel+PLP, ECAPA-TDNN	20.01	90.84
Spectral		23.12	90.02
Agglomerative		19.45	92.45
DBSCAN		24.01	89.14

Muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqilgan o'qituvchisiz o'qitish yonshuvlari asosida so'zlovchilarni ajratish modeli turli sharoitlarda samarali ishlaydi. Ayniqsa, o'zbek tilidagi nutq signallari uchun optimallashtirilgan xususiyatlar va klasterlash algoritmlari model samaradorligini oshirdi. Modelning DER va JI ko'rsatkichlari tahlil qilinarkan ekan, yuqori sifatli audio fayllarda model aniq natijalar bergan bo'lsa-da, shovqinli muhit va o'xshash ovoz tembriga ega so'zlovchilar mavjud bo'lgan holatlarda xatolik darajasi oshdi. Ayniqsa, so'zlovchilar soni oldindan noma'lum bo'lganda, klasterlash jarayoni ba'zi noaniqliklarga duch keldi. Bundan tashqari ishlab chiqilgan tizim real vaqt tizimida ishlaydigan jarayonlar uchun muhim sinov bosqichlari sifatida ko'rilishi mumkin.

Audiolar soni ko'p bo'lgan holsa bizda natijalarni yaxshilanishi kuzatildi. Buning sabablaridan bir esa har bir-biriga yaqin xususiyatli nutq segmentlari audiolar ko'p bo'lganda yaxshiroq va aniqroq kuzatiladi.

Turli klasterlash algoritmlari o'rtasida olingan natijalarga qaraladigan bo'lsa xususiyatlar vektorlarining oshishi hamda klasterlash algoritmlarining zamonaviy usullardan foydalanish xatoliklarni kamayishiga va aniqlikni oshishiga xizmat qiladi.

Xulosa sifatida, ECAPA-TDNN + Agglomerative clustering speaker diarization uchun eng yaxshi variant ekanligi aniqlandi. Kelajak tadqiqotlar uchun Transformerlar va deep clustering usullari katta imkoniyatlar ochishi mumkin.

Xulosa. Ushbu tadqiqotda o'qituvchisiz o'qitish yondashuvi asosida so'zlovchilarni ajratish modeli ishlab chiqildi va uning samaradorligi o'zbek tilidagi nutq signallarida baholandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, model turli sharoitlarda barqaror ishlashi mumkin, ammo fon shovqini, o'xshash ovoz tembriga ega so'zlovchilar va ko'p sonli so'zlovchilarga ega muhitlarda aniqlik pasayishi kuzatildi.

Modelning DER ko'rsatkichlari orqali baholash natijalari olindi. O'qituvchisiz o'qitish yondashuv annotatsiyaga ehtiyoj sezmagani sababli moslashuvchanlikni ta'minladi, GPU optimallashtirish natijasida modelning ishlash tezligi sezilarli oshdi.

ECAPA-TDNN va kengaytirilgan xususiyatlar (MFCC+Log Mel+PLP) speaker diarization natijalarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Barcha klasterlash algoritmlari uchun DER kamaygan va JI oshgan, ya'ni speakerlarni aniqroq ajratish mumkin bo'lgan. Bundan tashqari K-means va Spektral klasterlash o'rtacha natija ko'rsatdi, lekin ECAPA-TDNN bilan ularning ishlashi yaxshilandi.

Kelajakda transformer asosidagi chuqur o'rganish yondashuvlarini qo'shish, o'zbek tili uchun maxsus dataset yaratish va modelni real ilovalarga joriy etish tadqiqotning muhim yo'nalishlari sifatida belgilanmoqda. Ushbu natijalar so'zlovchilarni ajratish tizimlarining o'zbek tilida keng qo'llanilishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. K. Shukurov, T. Boburkhon and U. Khasanov, "Implementation of speech processing algorithms based on Singular Value Decomposition and Hidden Markov Model," 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2021, pp. 01-03, doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670357.
2. S. Kamoliddin Elbobo ugli, K. Shokhrukhmirzo Imomali ugli and K. Umidjon Komiljon ugli, "Uzbek speech commands recognition and implementation based on HMM," 2020 IEEE 14th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/AICT50176.2020.9368591.
3. K. Shukurov, U. Berdanov, U. Khasanov, S. Kholdorov and B. Turaev, "The role of adaptive filters in the recognition of speech commands," 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2021, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670084.
4. Shukurov, Kamoliddin. "Analysis of algorithms and implementation of real time speaker identification system." Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies 4.4 (2021): 2.
5. Tawara, N., Delcroix, M., Ando, A., & Ogawa, A. (2024). NTT speaker diarization system for CHiME-7: Multi-domain, multi-microphone end-to-end and vector clustering diarization. ICASSP 2024 - IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing. <https://doi.org/10.1109/ICASSP48485.2024.10447817>
6. Bredin, H., Yin, R., Coria, J. M., Gelly, G., Korshunov, P., Lavechin, M., Fustes, D., Titeux, H., Bouaziz, W., & Gill, M.-P. (2020). Pyannote.audio: Neural building blocks for speaker diarization. ICASSP 2020 - IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, 7124-7128. <https://doi.org/10.1109/ICASSP40776.2020.9052942>
7. Zhang, C., Wang, Q., & Zhang, Y. (2024). A cluster purification algorithm for speaker diarization system. Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP).
8. Wang, Y., Xue, K., & Li, P. (2024). Active learning based constrained clustering for speaker diarization. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing.
9. Garcia-Romero, D., Villalba, J., & Povey, D. (2023). Analysis of clustering algorithms for speaker diarization using LSTM. Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP).
10. Rudresh, P & Raj, P.V. Tharunn & .K, Hariharan & Sivaprasath, S & Shibi, Sherin & Jeyaraj, Jeyasudha & Vikram, C & Agarwal, Gopal & Gohil, Raj. (2024). Speaker Diarization in Multispeaker and Multilingual Scenarios. 1-7. 10.1109/ICCCNT61001.2024.10725901.
11. J. H. M. Wong, I. Abramovski, X. Xiao and Y. Gong, "Diarisation Using Location Tracking with Agglomerative Clustering," 2022 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT), Doha, Qatar, 2023, pp. 613-619, doi: 10.1109/SLT54892.2023.10022336.

12. Li, H., Ma, X., & Liu, Y. (2023). Clustering driven multi-hop graph attention network for speaker diarization. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*.
13. Kunešová, M., Meignier, S., & Barras, C. (2022). End-to-end speaker diarization as post-processing. *Interspeech 2022*, 4821-4825.
14. Snyder, D., Garcia-Romero, D., Sell, G., Povey, D., & Khudanpur, S. (2018). X-vectors: Robust DNN embeddings for speaker recognition. *Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP)*, 5329-5333. <https://doi.org/10.1109/ICASSP.2018.8461375>
15. J. Wang, L. Li, D. Wang and T. F. Zheng, "Research on generalization property of time-varying Fbank-weighted MFCC for i-vector based speaker verification," *The 9th International Symposium on Chinese Spoken Language Processing*, Singapore, 2014, pp. 423-423, doi: 10.1109/ISCSLP.2014.6936667.
16. Dehak, N., Kenny, P. J., Dehak, R., Dumouchel, P., & Ouellet, P. (2011). Front-end factor analysis for speaker verification. *IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, 19(4), 788-798. <https://doi.org/10.1109/TASL.2010.2064307>
17. Wang, Q., Downey, C., Wan, L., Mansfield, P., & Moreno, I. L. (2018). Speaker diarization with LSTM. *Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP)*, 5239-5243. <https://doi.org/10.1109/ICASSP.2018.8461714>